

4. Tsybaliuk S.O. (2016) Upravlinnia brendom robotodavtsia: navchalnyi posibnyk. Kyiv: KNEU, 258. URL: <https://ir.kneu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/6911f3bb-15c9-4d16-8ce0-bb20142c7dc9/content> [in Ukrainian].

Дані про автора

Плахотнікова Лариса Олександрівна,

к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Національна академія статистики, обліку та аудиту

researcher ID: B-1544-2019,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9965-878X>
e-mail: lara212010@meta.ua

Data about the author

Plakhotnikova Larisa,

PhD in Economics, Associate Professor of Department for Economics and Management of Foreign Economic Activities, National Academy of Statistics, Accounting and Audit

e-mail: lara212010@meta.ua

УДК 338

ХМЕЛЕВСЬКИЙ М. О.

Перспективи макроекономічного розвитку економіки країни в умовах післявоєнного відновлення

Предметом дослідження є теоретико-практичні аспекти макроекономічного розвитку економіки країни в умовах післявоєнного відновлення.

Метою дослідження є визначення сутності та перспектив післявоєнного відновлення економіки України на основі актуального її стану і тенденцій функціонування макроекономічних показників під час повномасштабного вторгнення.

Методи дослідження. При написанні статті було використано загальнонаукові та спеціальні методи, методи аналізу та синтезу, графічно-табличний метод.

Результати роботи. Встановлено, що актуальність дослідження перспектив макроекономічного розвитку економіки країни в умовах післявоєнного відновлення проявляється у необхідності впровадження дієвих стратегій, політик та інструментів, що забезпечують підтримку та розвиток національної економіки. Це у свою чергу потребує поглиблення дослідження принципів макроекономічного зростання для загального відновлення національної економіки країни після завершення воєнного стану. Доведено, що національна економіка використовує випробування війни як стимул для диверсифікації свого економічного спрямування, залучення нових союзників та партнерів, а також зниження залежності від країни-агресора. Встановлено, що процес відновлення може включати в себе реформи та ініціативи, спрямовані на створення більш стійких та резиліентних систем. В сфері аналітичної діяльності експертами НБУ було сформовано деякі припущення щодо подальшого функціонування економіки в Україні до 2024р. Зокрема, спеціалісти визначили, що будь який план післявоєнного відновлення буде виправданим та матиме позитивний ефект лише за умови розгортання базового сценарію, який вимагає гармонійної комбінації економічних, інфраструктурних і соціальних заходів, а також ефективного управління ресурсами та ризиками.

Галузь застосування результатів. Макроекономіка, бюджетний менеджмент, банківська діяльність.

Висновки. Доведено, що післявоєнне макроекономічне відновлення економіки країни може вимагати розробки та впровадження стратегій, спрямованих на відновлення стабільності та стимулювання макроекономічного зростання, а саме: інфраструктурні інвестиції; стимулювання підприємництва; соціальні програми; монетарна та фіскальна політика; міжнародна співпраця; освіта та інновації; управління фінансовою стійкістю. Встановлено, що лише синергія цих векторів відновлення економіки України може створити сприятливі умови для стабільного та сталого макроекономічного розвитку в умовах післявоєнного відновлення.

Ключові слова: макроекономічний розвиток, економіка країни, післявоєнне відновлення, інфляція, малий бізнес, стратегія, монетарна та фіскальна політика, міжнародна співпраця, освіта та інновації.

Prospects of macroeconomic development of the country's economy in the conditions of post-war recovery

The subject of the research is the theoretical and practical aspects of the macroeconomic development of the country's economy in the conditions of post-war recovery.

The aim of the study is to determine the essence and prospects of the post-war recovery of Ukraine's economy based on its current state and trends in the functioning of macroeconomic indicators during a full-scale invasion.

Research methods. When writing the article, general scientific and special methods, methods of analysis and synthesis, graphic and tabular method were used.

Results of the investigation. It has been established that the relevance of researching the prospects of macroeconomic development of the country's economy in the conditions of post-war recovery is manifested in the need to implement effective strategies, policies and tools that ensure support and development of the national economy. This, in turn, requires deepening the study of the principles of macroeconomic growth for the general recovery of the country's national economy after the end of martial law. It is proven that the national economy uses the trials of war as an incentive to diversify its economic direction, attract new allies and partners, as well as reduce dependence on the aggressor country. It has been established that the recovery process can include reforms and initiatives aimed at creating more sustainable and resilient systems. In the field of analytical activity, NBU experts formulated some assumptions regarding the further functioning of the economy in Ukraine until 2024. In particular, the specialists determined that any post-war recovery plan would be justified and have a positive effect only if the base scenario was deployed, which requires a harmonious combination of economic, infrastructural and social measures, as well as effective management of resources and risks.

Results of the investigation. Macroeconomics, Budget Management, Banking.

Conclusions. It has been proven that the post-war macroeconomic recovery of the country's economy may require the development and implementation of strategies aimed at restoring stability and stimulating macroeconomic growth, namely: infrastructure investments; stimulation of entrepreneurship; social programs; monetary and fiscal policy; international cooperation; education and innovation; financial stability management. It has been established that only the synergy of these vectors of recovery of the economy of Ukraine can create favorable conditions for stable and sustainable macroeconomic development in the conditions of post-war recovery.

Keywords: macroeconomic development, country's economy, post-war recovery, inflation, small business, strategy, monetary and fiscal policy, international cooperation, education and innovation.

Постановка проблеми. Початок повномасштабного вторгнення та спричинена цим нестабільна економічна та політична ситуація в Україні зумовлює формування майбутніх планів відновлення національної економіки після завершення війни. При цьому головна проблема полягає в пошуку макроекономічного розвитку економіки країни та оптимальних прогнозних її значень в умовах післявоєнного відновлення. Таким чином, актуальність дослідження перспектив макроекономічного розвитку економіки країни в умовах післявоєнного відновлення проявляється у необхідності впровадження дієвих стратегій, політик та інструментів, що забезпечують підтримку та розвиток національної економіки. Це у свою

чергу потребує поглиблення дослідження принципів макроекономічного зростання для загального відновлення національної економіки країни після завершення воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні питання повоєнного відновлення економіки України та стимулювання майбутнього розвитку стоять на чолі когорти науковців, серед яких: В. Антонюк, М. Зверяков, М. Кизим, Ю. Кіндзерський, О. Шапран. Науковці наголошують, що важливу роль на етапі післявоєнного відновлення економіки України відіграє розробка та впровадження стратегій, спрямованих на відновлення стабільності та стимулювання макроекономічного зростання.

Виклад основного матеріалу. Національна економіка України зазнала і продовжує зазнавати великих втрат від повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території суверенної України. Українська економіка вимушена постійно шукати нові механізми вирівнювання макроекономічних показників та відновлення макроекономічної ситуації. Якщо взяти до уваги можливість війни або конфлікту, то необхідно наголосити на тому, що війни справді можуть мати серйозний вплив на розвиток країни. Втрати у вигляді людського капіталу, інфраструктури, фінансів та інших ресурсів можуть суттєво позначитися на економіці та соціальному розвитку країни.

З іншого боку, реакція на війну часто визначається не лише фактом самої війни, але й заходами, які приймаються для відновлення та розвитку країни після неї. Міжнародна співпраця, допомога та стратегічне планування можуть визначити можливості для відновлення і розвитку навіть після тяжких конфліктів. Але з іншого боку, кризові ситуації часто змушують країни переосмислювати свої стратегії і шукати нові можливості.

Українська економіка використовує випробування війни як стимул для диверсифікації свого економічного спрямування, залучення нових союзників та партнерів, а також зниження залежності від країни-агресора. Процес відновлення може включати в себе реформи та ініціативи, спрямовані на створення більш стійких та резилієнтних систем. Важливо також зазначити, що реакція на війну і відновлення після неї є складним процесом, яке залежить від багатьох чинників, включаючи політичну ситуацію, ресурси та підтримку спільноти.

Відповідно, сьогодні перед українською владою стоїть важливе завдання – сформулювати оптимальну стратегію післявоєнного відновлення економіки, що є справжнім викликом для української влади. Ця стратегія повинна враховувати широкий спектр чинників, щоб забезпечити стійке та збалансоване відновлення, серед основних які:

1. Ефективне управління кризою – розробка та впровадження стратегій для ефективного управління кризовими ситуаціями, враховуючи досвід попередніх криз та міжнародні стандарти.

2. Фінансова стабільність та підтримка – забезпечення стабільності фінансової системи та розробка механізмів фінансової підтримки для підприємств та громадян.

3. Стимулювання економіки – впровадження стимулюючих заходів, таких як податкові політики, кредитування чи інвестиційні проекти для збільшення економічної активності.

4. Підтримка малого та середнього бізнесу – розробка програм та ініціатив, спрямованих на підтримку малого та середнього бізнесу, які часто є двигуном економічного розвитку.

5. Інфраструктурні проекти та технологічний розвиток – реалізація інфраструктурних проектів та стимулювання технологічного розвитку для підвищення конкурентоспроможності.

6. Сприяння соціальній справедливості – забезпечення, щоб відновлення не лише стимулювало економіку, але й сприяло соціальній справедливості та враховувало потреби найуразливіших верств населення.

7. Міжнародна співпраця та партнерство – співпраця з міжнародними партнерами для забезпечення допомоги, інвестицій та технічної підтримки.

Отже, макроекономічний розвиток країни в умовах післявоєнного відновлення – це завдання, яке вимагає уважної стратегії та ефективного керівництва, де серед основних аспектів визначено відновлення інфраструктури, стимулювання економічної активності та впровадження соціальних програм.

Необхідно наголосити, що з одного боку, важливо вкладати кошти в інфраструктуру для поліпшення транспортних засобів, комунікацій і енергетичних систем, що не лише сприятиме відновленню економіки, але й створить сприятливе середовище для підприємництва та інвестицій. З іншого боку, важливо впроваджувати ефективні економічні політики, спрямовані на підтримку бізнесу та створення робочих місць, де зниження податкового навантаження на підприємства, спрощення бюрократичних процедур та надання фінансової підтримки можуть стимулювати економічний зріст. Соціальні програми, такі як освіта та охорона здоров'я, також грають важливу роль у підтримці сталого розвитку. Інвестиції в людський капітал сприяють підвищенню рівня кваліфікації працівників та забезпечують стабільність національного економічного потенціалу.

В цілому, успішне післявоєнне відновлення вимагає гармонійної комбінації економічних, інфраструктурних і соціальних заходів, а також ефективного управління ресурсами та ризиками.

Таблиця 1. Чинники впливу на прогнозування перспектив макроекономічного розвитку економіки країни в умовах післявоєнного відновлення

Чинник	Характеристика
Інфраструктурне відновлення	Після війни країна може стикатися з великими завданнями щодо відновлення своєї інфраструктури, такої як дороги, мости, енергетика і т.ін. Інвестиції в ці галузі можуть позитивно вплинути на розвиток економіки.
Економічна стабільність	Збереження або відновлення стабільності є ключовим чинником для повернення інвестицій та розвитку бізнесу. Стабільна економічна ситуація може стимулювати підприємництво і споживчий попит.
Фінансова політика	Гнучка фінансова політика може бути важливою для стимулювання економічного росту. Це може включати низькі процентні ставки, фіскальні стимули та інші заходи.
Міжнародна торгівля	Відновлення міжнародних торгових відносин може бути ключовим чинником у післявоєнному відновленні. Зовнішні інвестиції, експорт і імпорт товарів і послуг можуть позитивно впливати на економіку.
Розвиток технологій	Інновації та технологічний прогрес можуть стати двигуном економічного зростання. Інвестиції в дослідження та розвиток, а також розвиток високотехнологічних галузей, можуть покращити конкурентоспроможність країни на світовому ринку.
Соціальні аспекти	Важливо враховувати соціальні аспекти, такі як ринок праці, освіта, охорона здоров'я і соціальна справедливість. Забезпечення стабільності та соціальної безпеки може позитивно впливати на економіку.
Екологічна стійкість	Враховання принципів екологічної стійкості та розвитку може сприяти сталому розвитку економіки в довгостроковій перспективі.

Джерело: побудовано автором на основі [3–6]

Прогнозування перспектив макроекономічного розвитку економіки країни в умовах післявоєнного відновлення є складним завданням, оскільки багато чинників може впливати на економіку в цьому періоді (табл. 1).

Важливо відзначити, що післявоєнний період може вимагати комплексного підходу, враховуючи різні аспекти розвитку. Також слід наголосити, що конкретні перспективи будуть залежати від унікальних умов і контексту кожної країни. Існує кілька ключових напрямів, які можуть визначати макроекономічний розвиток в умовах післявоєнного відновлення:

Інфраструктурні інвестиції – відновлення та розвиток транспортної, комунікаційної та енергетичної інфраструктури можуть покращити підприємницькі умови та підтримати зростання виробництва.

Соціальні програми – великі інвестиції у галузі охорони здоров'я, освіти та соціального захисту можуть підняти якість життя та здоров'я населення, що в свою чергу може позитивно позначитися на продуктивності праці.

Стимулювання інновацій – фінансування наукових досліджень та технологічних інновацій може стимулювати нові галузі економіки та зростання продуктивності.

Реформи економічних інститутів – поліпшення економічного управління, боротьба з корупцією

та розбудова прозорих і ефективних інститутів може створити сприятливий клімат для бізнесу та інвестицій.

Залучення іноземних інвестицій – відкриття для іноземних інвесторів може допомогти повернути капітал, технології та нові ринки для експорту.

В сфері аналітичної діяльності експертами НБУ було сформовано деякі припущенні щодо подальшого функціонування економіки в Україні до 2024р. Зокрема, спеціалісти визначають, що будь який план післявоєнного відновлення буде виправданим та матиме позитивний ефект лише за умови розгортання базового сценарію, що передбачає збереження наступних трендів:

- технологічний розвиток (продовження інтеграції та розвитку технологій, які можуть сприяти ефективності бізнес-процесів та інновацій);
- сталість макроекономічних політик (збереження стабільної макроекономічної ситуації та політичної стабільності для забезпечення надійної основи для інвестицій та розвитку);
- соціальна справедливість (посилення зусиль у напрямку соціальної справедливості, враховуючи потреби різних соціальних груп);
- зелена економіка (продовження переходу до більш сталої та екологічної економіки);
- міжнародна співпраця (збереження та розширення міжнародної співпраці та партнерства для отримання підтримки та ресурсів).

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

На думку експертів НБУ оцінка темпів післявоєнного відновлення економіки на рівні 5–6% на рік виглядає дуже оптимістичною і вказує на потенційні можливості для стабілізації та розвитку. Основними кроками на шляху до повоєнного відновлення України та національної економіки в цілому є наступні (рис.1). Падіння реально-

го ВВП за результатами II кв. 2022 р. становило 36,8 в. п. Окрім того, війна зумовила стрімке зростання інфляції, яка в червні 2022 р. перевищила на 16,5 в. п., а в порівнянні із відповідним показником 2021 р. – 21,0 в. п. (рис. 2). Прогнозні макроекономічні показники на 2024 р. за оцінкою НБУ наведено в табл. 2.

Рисунок 1. Післявоєнне відновлення національної економіки

Джерело: [6–9]

Рисунок 2. Динаміка зростання інфляції з початку повномасштабної війни травень, 2022р.

Джерело: [3]

Таблиця 2. Прогнозні макроекономічні показники на 2024 рік

Показник	2021р.	2022р.	2023р.р (прогноз на кінець року)	2024. (прогноз на кінець року)
Реальний ВВП, %	3,4	-33,4	5,5	4,9
Індекс споживчих цін, %	10,0	31,0	20,7	9,4
Базовий індекс споживчих цін, %	7,9	24,5	12,4	2,6
Сальдо поточного рахунку, млрд. дол.	-3,2	6,4	-3,9	-8,8
Міжнародні резерви, млрд. дол.	30,9	20,8	21,2	28,7

Джерело: побудовано автором на основі [3–6]

Висновки

Отже, післявоєнне макроекономічне відновлення економіки країни може вимагати розробки та впровадження стратегій, спрямованих на відновлення стабільності та стимулювання макроекономічного зростання:

1. Інфраструктурні інвестиції. Розвиток та модернізація інфраструктури (транспорт, енергетика, телекомунікації) може стати каталізатором економічного зростання, забезпечуючи сприятливі умови для підприємництва та інвестицій.

2. Стимулювання підприємництва. Розвиток підприємницького середовища шляхом поліпшення правового регулювання, спрощення адміністративних процедур та надання фінансової підтримки може сприяти зростанню бізнесу.

3. Соціальні програми. Запуск соціальних програм для поліпшення життєвого рівня населення, таких як охорона здоров'я, освіта та соціальне забезпечення, може підняти якість людського капіталу та забезпечити більш стійке економічне зростання.

4. Монетарна та фіскальна політика. Ефективне використання грошової та фіскальної політики для забезпечення стабільності цін, управління бюджетом та контролю інфляції.

5. Міжнародна співпраця. Розвиток співпраці з іншими країнами та міжнародними організаціями для залучення іноземних інвестицій, розширення експортних можливостей та зменшення економічної залежності.

6. Освіта та інновації. Інвестиції в освіту та науково-дослідну діяльність сприяють створенню інтелектуального капіталу та розвитку нових технологій, що може зміцнити конкурентоспроможність країни.

7. Управління фінансовою стійкістю. Зміцнення банківської системи, розвиток фінансового ринку та здатність керування фінансами держави можуть допомогти уникнути криз та забезпечити економічну стійкість.

Синергія цих векторів відновлення економіки України може створити сприятливі умови для стабільного та сталого макроекономічного розвитку в умовах післявоєнного відновлення.

Список використаних джерел

1. Гуменюк В. В. Зарубіжний досвід повоєнної трансформації державного управління і уроки для України. *Економіка України*. 2022. № 8. С. 34–54.

2. Зверяков М. І. Формування моделі економічного розвитку в нових історичних реаліях. *Економіка України*. 2022. № 8. С. 03–19.

3. Інфляційний звіт (липень 2022) / Національний банк України, Київ. 2022. URL: <https://bank.gov.ua>

4. Кіндзерський Ю. Повоєнне відновлення промисловості України: виклики та особливості політики. *Економічний аналіз*. 2022. Том 32. № 2. С. 101–117.

5. Проект Плану відновлення України / Національна рада з відновлення України від наслідків війни, Київ. 2023. URL: <https://www.kmu.gov.ua>.

6. Статистична інформація. Державна служба статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua>.

7. Шапран О. Маркетингове обґрунтування заходів щодо стабілізації економічної системи України у післявоєнний період на основі шерінгової економіки. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки)*. 2022. № 1. С. 3–7.

8. Шаров О. М. Уроки та перспективи «плану Маршалла» для України. *Економіка України*. 2015. № 4. С. 12–18.

References

1. Humenyuk, V. V. (2022) Zarubizhnyj dosvid povojennoї transformacii derzhavnogo upravlinnja i uroky dlja Ukraїny [Foreign experience of post-war transformation of public administration and lessons for Ukraine]. *Ekonomika Ukraїny – Economy of Ukraine*, vol. 8, pp. 34–54 [in Ukrainian].

2. Zveryakov, M. I. (2022) Formuvannja modeli ekonomichnogo rozvytku v novyh istorychnyh realijah [Formation of the model of economic development in new historical realities]. *Ekonomika Ukraїny – Economy of Ukraine*, vol. 8, pp. 03–19 [in Ukrainian].

3. National Bank of Ukraine (2022) Inflacijnyj zvit (lypen' 2022) [Inflation Report (July 2022)], available at: <https://bank.gov.ua> [in Ukrainian].

4. Kindzerskyi, Yu. (2022) Povojenne vidnovlennja promyslovosti Ukraїny: vyklyky ta osoblyvosti polityky [Postwar recovery of Ukrainian industry: challenges and policy features]. *Ekonomichnyj analiz – Economic analysis*, vol. 32(2), pp. 101–117 [in Ukrainian].

5. National Council for the Recovery of Ukraine from the Consequences of War (2023). Proekt Planu vidnovlennja Ukraїny [Draft Plan for the Recovery of Ukraine], available at: <https://www.kmu.gov.ua> [in Ukrainian].

6. State Statistics Service of Ukraine (2023) Statystychna informaciju [Statistical information], available at: <https://www.ukrstat.gov.ua> [in Ukrainian].

7. Shapran, O. (2022) Marketyngove obg'runtuvannja zahodiv shhodo stabilizacii' ekonomichnoi' systemy Ukraïny u pisljavojenyj period na osnovi sheringovoi' ekonomiky [Marketing justification of measures to stabilize the economic system of Ukraine in the post-war period based on the sharing economy]. Visnyk Nacional'nogo tehničnogo universytetu «Harkivs'kyj politehničnyj instytut» (ekonomichni nauky) – Bulletin of the National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute» (economic sciences), vol. 1, pp. 3–7 [in Ukrainian].

8. Sharov, O. (2015) Uroky ta perspektyvy «planu Marshalla» dlja Ukraïny [Lessons and perspectives of the «Marshall Plan» for Ukraine]. Ekonomika Ukraïny

– Economy of Ukraine, vol. 4, pp. 12–18, available at: <http://economyukr.org.ua> [in Ukrainian].

Дані про автора

Хмелевський Микола Олександрович,

к. е. н., професор, професор кафедри економіки Національного транспортного університету
e-mail: mikolahmel1951@gmail.com

Data about the author

Nikolai Khmelevskiy,

Associate Professor of the Economics Kyiv National Transport University, Ph.D. in Economics, Associate Professor
e-mail: mikolahmel1951@gmail.com